

| **CS-NL**

Citizen Science Nederland

Show & Tell slides

3e netwerkdag - 14 Januari 2025

IMPULS &
WOORTBLIND

ADHD PLATFORM

**EIGENAREN, PROFESSIONALS
EN WETENSCHAPPERS**

Denk met ons mee over de ADHD
wetenschapsagenda!

BODEMDIERENDAGEN

In 2024 vierden we **10 jaar Bodemdierendagen**
In 10 jaar hebben burgerwetenschappers
134.000 bodemdieren geteld!

Komende editie: 26 september – 8 oktober

Froukje Rienks
Hoofd PR &
Wetenschaps-
communicatie

NEDERLANDS
INSTITUUT
VOOR ECOLOGIE
(NIOO-KNAW)

Jiska Vaarwerk
Wetenschaps-
communicator/
webredacteur

Bridge2Health

De transitie van zorg naar gezondheid versnellen met burgerwetenschap als sleutelmethodologie.

Ben jij betrokken bij burgerwetenschap of participatief onderzoek voor publieke gezondheid?

Wij gaan graag met jou in gesprek!

Jonathan Broekhuizen
Hogeschool van Amsterdam

Rhoda Schuling
HanzeHogeschool

Denise Leusink
Hogeschool Utrecht

DIGITAL POLLUTION PAINTER

LIGHT PAINTING

- VISUALISEREN VAN DE INTENSITEIT VAN FIJNSTOFVERVUILING
- MET ALS DOEL BEWUSTWORDING TE CREËREN EN DE ERNST VAN DEZE VERVUILING OP DE (POLITIEKE) AGENDA TE ZETTEN
- OP EEN (ENIGSZINS) LUCHTIGE WIJZE
- IN EEN SAMENSPEL VAN KUNST, ACTIVISME EN TECHNIEK
- GEÏNSPIREERD DOOR 'AIR OF THE ANTHROPOCENE' VAN ROBIN PRICE
- ONTWIKKELD BINNEN HET PROJECT 'LUCHTKWALITEIT IN BEELD' VAN HET CITIZEN SCIENCE LAB VAN DE UNIVERSITEIT LEIDEN

Visualisatie van fijnstof op basis van digitale lichtschildering (light painting)

- Foto toestel wordt bediend vanuit een computer ter grootte van een zeepdoos (Raspberry Pi), door koppeling via een USB-kabel;
- De sensor op de Raspberry Pi meet de fijnstofwaarde (PM2.5) ;
- De Raspberry Pi berekent de overlay met het stippenpatroon. De intensiteit van het stippenpatroon wordt bepaald door de gemeten fijnstofwaarde: hoe meer fijnstof, hoe dichter het patroon wordt;
- Het stippenpatroon en de gemeten fijnstofwaarde PM2.5 worden in de opgenomen foto getekend;
- De originele foto, het stippenpatroon, de gepainte foto (met het stippenpatroon en de PM2.5 waarde) en de samenvatting van de luchtkwaliteitsmeting worden opgeslagen op de Raspberry Pi. Hierdoor kan de oorspronkelijke foto desgewenst bewerkt worden (bijvoorbeeld horizon rechtzetten, contrast of kleuren aanpassen) en opnieuw 'gepaint' worden op basis van de meetgegevens.

De Meet-O-Theek:

Breng je omgeving in kaart met onze
apparatuur

Niels Alberts & Eva Teuling, Science LinX, University of Groningen

GEZOCHT: WIE WIL ER MET ONS MEEDOEN MET DEZE CALL?

Calls > KIC Waarden in transitie(s)

KIC Waarden in transitie(s)

Doel van de call

Voor het oplossen van maatschappelijke uitdagingen wordt steeds meer betekenis gegeven aan de rol van waarden in transities. Waarden zijn algemene principes, overtuigingen en drijfveren die richting geven aan handelen. Denk hierbij aan waarden zoals 'gezondheid', 'oprechtheid', 'veiligheid', 'geluk', 'privacy' en 'energierechtvaardigheid'. Waarden zijn vaak complex, meervoudig en contextafhankelijk. Bovendien kunnen specifieke waarden in belang af- of toenemen naarmate een transitie vordert. Dit maakt het lastig om in transities rekening te houden met waarden. Toch is het belangrijk om transities te stoelen op waarden en op de heterogeniteit in de samenleving. Onderzoek naar de dynamiek en rol van waarden in transities en hoe hierop kan worden ingespeeld, vergroot de kans dat transities slagen en zo brede welvaart en maatschappelijk verdienvermogen creëren.

Deze call for proposals leidt enerzijds tot kennis in hoe waarden een rol spelen in transities en anderzijds tot inzicht voor actoren om deze kennis toe te passen in de missies van het KIC. Als duidelijk is hoe individuele en maatschappelijke waarden interacteren met transities, kunnen verschillende actoren die zich bezighouden met versnellen en opschalen van transities die kennis inzetten voor verantwoorde transities met een breed draagvlak. Dit kan bijvoorbeeld door een model dat relevante waarden in een specifieke transitie in acht neemt, of een kader om waarden verantwoord en inclusief af te wegen.

Meer informatie via:

<https://www.nwo.nl/calls/kic-waarden-in-transities>

Geïnteresseerd?

Stuur een korte email (met uw info en motivatie) naar:

**Team One With Nature/Tav Jasper Kol
via: jkol@avenergie.com**

Dan nemen wij contact met u op! 😊

RE-TASTY

Research-Transformative Actions for
Sustainability Together
with Youth

*Students as citizen scientists research and
monitor their school food systems*

Visit our website: www.retasty.nl
Contact us at: info@retasty.nl

Funded by
the European Union

A person's hand, wearing a silver watch, points at a laptop screen. The screen displays a map of the Netherlands with numerous blue and green data points. In the foreground, another person's hands are visible, one holding a smartphone. The background shows a window with greenery outside. The overall scene is a collaborative workspace.

Samen Meten

**Een infrastructuur voor data en dialoog
Voor de gezonde leefomgeving**

Meedoen? Kom langs!

Verbindt en versterkt
citizen science initiatieven
voor de gezonde
leefomgeving

Met o.a. Citizen Science Lab Leiden,
Samen Meten RIVM, en IHE Delft

UNMASK

Fight cancer with casual games!

Dr. Menno Deen - www.unmask.nl

